

MAGMATISMO MÁFICO E FÉLSICO DA REGIÃO DA SERRA DOS CARAJÁS E SUAS RELAÇÕES COM EVENTOS DE MINERALIZAÇÕES DO TIPO IOCG: Aplicações de geocronologia e geoquímica isotópica em exploração mineral

CAPISTRANO, GABRIEL G.. (1); TASSINARI, COLOMBO C. G. (2)

1. Instituto de Geociências. Universidade de São Paulo.
E-mail: godinhoetal@gmail.com

2. Instituto de Geociências. Universidade de São Paulo.
E-mail: ccgtassi@usp.br

RESUMO - Nove amostras de diques máficos e félsicos foram fornecidas pela companhia VALE com o objetivo de identificar zircão e badeleíta para a obtenção de idades geocronológicas U-Pb além de ampliar e melhorar as informações acerca de descrições petrográficas, dados geocronológicos e de geoquímica isotópica de U-Pb em zircão e badeleíta, Pb-Pb e Sm-Nd em rocha total e de litogeoquímica já existentes na área de estudo compreendida pelo projeto, em especial dos diques máficos e ultramáficos. Essas amostras foram retiradas das minas de Sossego, Sequeirinho, Salobo, Alvo Au-As e Paulo Afonso, na Província Mineral dos Carajás. No entanto, devido aos atrasos causados pela pandemia de COVID-19, responsável pelo fechamento de laboratórios que só retornaram à normalidade no início deste ano, os resultados dessas análises só estão começando a ficarem prontos nos últimos dois a três meses, com alguns ainda a serem entregues até o final deste ano ou início do ano que vem. Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico acerca dos dados de geocronologia e geoquímica isotópica obtidos na área de estudo. Esses dados se encontram presentes em duas tabelas e em num mapa geocronológico ainda a ser melhorado, visando identificar pontos em que há a concentração (ou não) desses dados e como os resultados de geoquímica e geocronologia a serem obtidos por este projeto irão se encaixar no cenário geral de compreensão da formação dessas rochas na área de estudo. Análises geoquímicas, geocronológicas e petrográficas desses diques visando obter novas informações acerca de idades e possíveis novas compreensões do cenário de desenvolvimento das mineralizações IOCG ocorridas nessa região já trazem alguns resultados interessantes ainda a serem compreendidos. Apesar da badeleíta não ter sido encontrada durante a etapa de separação mineral, já foi possível através dos zircões identificar idades Neoproterozoicas, Mesoproterozoicas, Paleoproterozoicas e até mesmo Arqueanas de desses diques. Com esses resultados obtidos através do levantamento bibliográfico (e a confecção do mapa geocronológico) e das análises de geoquímica e geocronologia, é possível confeccionar um artigo científico (que já se encontra em estágio inicial de preparação) reportando as interpretações a serem desenvolvidas em cima dos resultados obtidos para a comunidade científica.

Palavras-chave: Diques máficos e félsicos, Província Mineral de Carajás, mineralizações IOCG, geocronologia.